

МАЪРИФАТЛИ ЖАМИЯТНИ БАРПО ЭТИШДА ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИНИНГ ЎРНИ

С.Эватов

PhD,

Фалсафа кафедраси катта ўқитувчиси

Фарғона давлат университети

Ўзбекистон, Фарғона ш

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444566>

Аннотация: Ўрта аср Шарқ алломаларининг гносеологик ва теологик қарашларини бугунги кунга трансформация қилиш вазифалари долзарблик касб этмоқда. Чунки бугунги кунда ислом илоҳиётини чуқур ўрганиш, ислом гносеологиясини англаш, исломнинг инсонпарварлик моҳиятини очиб бериш имконини беради. Бундай вазиятда фақатгина илм олишга кучли истак ва қатъиятни шакллантириш билангина ёшларни маърифат йўлига йўналтириш ва уларни турли чалғитувчи омиллардан асраш мумкин бўлади. Бу борада ўрта асрлар шарқида гносеологик ва теологик қарашлар шаклланишида илмли-маърифатли инсонлар, уламолар, тобеъинларнинг илмий фаолиятдаги машаққатини ўргатиш, ўша замоннинг толерант ва келишувчан илмий муҳитини яратиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Зеро, маърифатли жамият барпо этишни мақсад қилган халқимиз аждодлар тажрибасидан ўтган эзгуликка йўналтирилган тамойиллар орқали маънавий макон яратиш имкониятига эга бўлади.

Калит сўзлар: дин, ислом, диний дунёқараш, тасаввуф, ахлоқ, жамият, диний билим, дунёвий билим.

Ўрта аср Шарқ алломаларининг гносеологик ва теологик қарашларининг ривожда халифалар ҳам ўзларининг кўллаб-қувватловини амалга ошириб келган. Уларнинг илмий фаолият машаққатини қадрлай билганликларини алоҳида таъкидлаш лозим. Илмни ва олимни қадрлаш қандай бўлишини Халифа Ҳорун ар Рашид ва Молик ибн Анас учрашувидан ҳам кўриш мумкин. Унга кўра Халифа Ҳорун ар Рашид ҳаж қилиб, Мадинага қайтиб келган. У Молик ибн Анаснинг чуқур илми ва юксак иқтидори ҳақида кўп эшитгани учун у зотни зиёрат қилмоқчи бўлган. Моликнинг олдига элчи жўнатиб, уни ҳузурига чақиртирган. Молик ибн Анас келган элчига: “амирул мўминга айт, толиби илм илм учун ўзи келади, илм унинг олдига бормайди”, деди. Халифа унинг бу гапига бўйсуниб, Моликни зиёрат қилиб, уйига борди. Аммо

тўпланиб турган одамларни тарқатиб, у зот билан ўзи холи гаплашишни талаб қилди. Молик буни рад этиб, одамлар қандай бўлса, шундайлигича қолишини айтди ва “Оммадан тўсилган илмда хослар учун ҳам хайр йўқ”, деди[1]. Халифанинг олим уйига бориши ва бу орқали илмни қанчалик қадрлаш лозимлигини кўрсатиб бериши бугунги кунимиз учун ҳам намунадир. Янги ҳар бир замонда илм ва олимларнинг қадрланиши, улар учун муносиб шароитларни яратилиши ижтимоий муҳитда ҳам илмни қадрланишини келтириб чиқаради.

Ислом илоҳиёти таянувчи ва далилланувчи бўлган ҳадиси шарифларда ҳам билишга, ўрганиш ва илм олишга кучли ундов мавжуд. Абу Дардо томонидан ривоят қилинади: Расулуллоҳ саллоллоҳу алайҳи васаллам айтдилар: “Ким илм излаб йўлга чиқса, Оллоҳ унга жаннатга олиб борадиган йўл қилиб қўяди. Фаришталар қанотларини илм толиби учун бажонидил ёзадилар, олимлар учун Еру осмондаги барча нарса, ҳатто сувдаги балиқлар ҳам истиффор айтади. Олимнинг обиддан афзаллиги оининг юлдузлардан афзаллигидекдир, олимлар пайғамбарлар меросхўрларидир. Улар тилла кумуш қолдирмадилар, илм қолдирдилар, ким уни олса, улкан насибага эришибди”[2]. Демак, ислом илоҳиётига кўра илмнинг фазилати нақадар юксак экани фаришталарнинг илм йўлига чиққанларга қанотларини ёзишидан билса бўлади.

Шунингдек, ислом илоҳиётда анъанавий илмларни ўрганишда энг афзали ва фойдалисини ўрганиш лозимлиги келтирилади. Буни Абу Ҳанифанинг қуйидаги фикрлари ҳам асослайди: “Дунё учун илм ўрганувчи кўнглига илм ўрнашмайди ва ундан фойда олмайди, илм барокатни ҳам кўрмайди. Исломни муҳофазаси ва тарқатиш учун илм ўрганувчилар илмлардан ўзлари ҳам ўзгалар ҳам фойдаланадилар”[3]. Шу боис илм ўрганиш ва унинг фазилатини одамларга кўрсатиш учун ҳамдир. Агар ҳамма илмларни билиш иложи бўлмаса, у ҳолда энг муҳимроғига эътибор бериш, энг аввало ва афзали билан шуғулланиши керак. Илмлар ичида энг яхшиси ва афзали илоҳиёт илмидир. Чунки инсонлар уни билиш туфайли тўғри йўл топадилар ва уни билмаслик билан адашадилар. Чунки ибодатни адо этиш йўллари ва шартларини билмаган кишининг амали тўғри ва мақбулбўлмайди. Шунинг учун Пайғамбаримиз: “илмнинг фазли ибодат фазлидан яхшироқдир”, дедилар. Чунки илм ибодатга йўл кўрсатади. Ибодат қилувчининг у ҳақда етарли билими бўлмаса, ибодати ибодат ўрнига ўтмайди.

Ал-Фақиҳ Абу Лайс ас-Самарқандийнинг “Танбеҳ-ул ғофилийн” асарида Ҳасан Басрий ривояти келтирилади. Унда баён қилинишича, “илмни ташлаб, фақат ибодатга юз тутган қавмдек бўлманглар. Уларнинг терилари баданларига ёпишиб кетса ҳам, одамларнинг олдига қиличлари билан чиқадилар. Агар улар илмни талаб қилсалар эди. Илмлари қилган ишларини тўсган бўларди. Илмсиз амал қилувчи йўлдан адашган кишига ўхшайди”[4]. Шундай экан, ибодат билан илм олиш бир бирини тўлдириши, мукаммаллаштириб бориши лозим ва унга жидду жаҳд қилган ҳолда интилиш, бу йўлда илм олиш ва ундан фойдаланиш масъулиятини унутмаслик лозим. Бу ҳақида Мубашшир Аҳмад томонидан келтирилган Ҳасан Басрийнинг “олим қаламининг қиртилиши тасбеҳдир. Илмни ёзишни ва уни мулоҳаза этиши ибодатдир” деган фикрлари ҳам жуда ўринлидир.

Абул Ҳасан Мовардийнинг “Дунё ва дин одоби” китобида иштиёқмандлар қизиқадиган нарсанинг энг шарафлиси, изловчилар қаттиқ жидду жаҳд ила интиладиган нарсанинг энг афзали ҳамда инсон қўлга киритадигани ва ҳосил қиладиган нарсаларнинг фойдалиси илмдир. Чунки илм шарифи ўз эгасига фойда келтиради, унинг фазилати илм олувчи даражасини кўтаради[5]. Илм фазилатини фақат жоҳилларгина англамас. Чунки бу фазилат илм туфайли билинади. Бу унинг юқори даражасидир. Жоҳиллар илм фазлига олиб борадиган илмни бой беришгач, уни унутиб қўйдилар, илм аҳлини назарларига илмай, уларни пасткаш ва хорга чиқардилар, топган мол-дунёлари ва нафслари хоҳлаган нарсаларни илм билан машғул бўлишдан афзал ва фойдали деб ҳисоблайдилар. Мазкур асарда ўрта асрларда илм олиш истаги ва масъулиятининг юқорилиги ва илмнинг қадрланиши зарурлигига алоҳида урғу берилган.

Ўрта асрлар ислом илмий муҳитида илмнинг юксак даражада қадрланишига сабаб Пайғамбаримиз томонидан илм олишни фарз сифатида айтилиши билан ҳам боғлиқдир. Ўша даврда ислом таълимотининг ривожланиши, ислом дининг эътиқодий ва ташкилий тузилиши шаклланаётган ва мустаҳкамланиб бораётган шароитда Пайғамбаримиз томонида илм олишга жуда кўп бора даъват этилиши ислом дини тарқалган ҳудудларга таъсир кўрсатмасдан қолмайди. Улар қаерга борсинлар, “илм излаш ҳар бир мусулмонга фарздир”, дедилар[6]. Бу ҳадис тўғрисида ҳам икки хил таъвил бор. Биринчиси, билиш шарт бўлган ибодатлар илми. Иккинчиси, ҳамма илм билан шуғулланувчилар

бўлмаса, ҳаммасини ўрганиш фарзи кифояга айланади. Оллоҳ таоло дин илмидан баъзисини ўрганишни фарзи айнва ҳаммасини ўрганишни фарзи кифоя қилиб қўйди. Шунинг учун дин илми фарзи айн ва фарзи кифоя бўлмаган бошқа илмлардан афзал.

Бугунги кунимиздан фарқли равишда, ўрта асрлар Шарқ илоҳиётида олим одам обид одамдан қадр баланд, афзал сифатида кўрилган. Буни қуйидаги ҳадисдан ҳам билиб олишимиз мумкин: Абу Умама Боҳилийдан ривоят қилинади: Расуллуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга икки киши ҳақида гапирилди: бири олим, иккинчиси обид эди. Пайғамбаримиз шундай дедилар: “Олимнинг обиддан афзаллиги менинг сизлардан афзаллигимдек, Оллоҳ таоло, фаришталар, осмон ва ер аҳли, инипдаги чумоли ва сувдаги балиқ ҳам инсонларга яхшилик ўргатувчига дуо қилиб туради”. Дарҳақиқат, илмсиз обид ўзи ҳам адашади, ўзгаларни ҳам адаштиради. Имом Доримий ривоят қилишича, Умар ибн Абдулазиз Мадина аҳлига ёзган мактубида шундай дейилган: “илмсиз ибодат қилган одамнинг фойдасидан зарари кўпроқ бўлади”. Олимлар даражасини фақиҳлар ва мужоҳидлардан ҳам баланд кўювчилар бор.

Ўрта аср Шарқда ҳар бир илмнинг инсон онги ва тафаккури учун фойдаси юксак баҳоланган ва диний ва дунёвий илмларнинг ўрганишга бағрикенглик муҳити шакланган. Унда ҳар бир илмнинг ўз ўрни ва фойдаси борлиги ва уни ўрганиш фарзлиги кўп бора таъкидланган. “Динга тааллуқли баъзи илмлар ҳам борки, улардан ҳар бирининг фазилатини Шофеъий раҳимахуллоҳ баён этиб, шундай деган: “Ким Қуръонни ўрганса, унинг қадр ошади. Ким фикҳни ўрганса, қадр-қиммати юксалади. Ким ҳадисни ёзиб қайд этса, ҳужжати кучли бўлади. Ким ҳисобни ўрганса, фикри теранлашади, ким тилни ўрганса, табиати мулойим бўлади. Ким нафси тиймаса, олган илми унга фойда бермайди”[7]. Илм орқали инсон бахтга эришади. Зеро, “бахтли ҳаёт йўлида мусулмон инсон қўядиган ҳар бир қадам энг ишончли илм – Оллоҳ таоло берган илм асосида эканини зинҳор унутмаслик керак. Ушбу илмда ҳеч қандай инсоний ҳаёл, тахмин ва гумон йўқ, балки Ислом келтирган ҳар бир кўрсатма ўта ишончли илмга суянгандир”[8]. Исломда илмлилик нафси жиловлаш ва бошқаришнинг энг самарали усули сифатида келтирилади. Чунки ўзига илм ато этган фазилат ва покдамон деб ўйлашларига ишонганидан нафсини тиймаган кишидан илм фазилатини тортиб олинади, ножўя қилиқ ва хатти-ҳаракатлари туфайли уни ёмон отлиқ қилинади. Шунда бундай кимсага илм берган нарса вафо қилмайди.

Ўрта аср Шарқидаги ўқув юртлари илм рағбатидагиларни барча зарурий эҳтиёжларини текин ҳолда таъминлаши оддий ҳолат эди. Ушбу ижтимоий юкни масъул органлар ўз зиммасига олганлар. Ўқув юртидаги машғулотлардан қониқмаган истеъдодли ёшларнинг васийлари ўз фарзандларига қўшимча машғулотлар ташкил эттирганлар. Тарихчилар бу фикрга буюк ватандошимиз Абу Али ибн Синони мисол қилиб келтирадилар. Ибн Сино ёши ўнга етмай туриб, Қуръони каримни ва бошқа бир қанча диний китобларни ёд олади. Сўнгра мадрасадаги дарслар озлик қила бошлаб, хусусий устоздан қонун бўйича дарс олади.

Ҳисоб илмини эса бир кўмирфурушдан ўрганеди. Сўнгра отаси унга таълим бериш учун фалсафани яхши биладиган Абу Абдуллоҳ исмли устозни келтиради. Ибн Сино ундан бир оз дарс олганидан сўнг устозидан ўзиб кетади. Кейин мантиқ илмини ўрганишга киришади. Булардан кўринадики, ислом дунёсининг маркази бўлган юртимизда бундан минг йиллар аввал илмнинг турли соҳаларида етакчи олимлар ва устозлар бўлганлигини очиқ-ойдин англаш мумкин.

Инсон ўзини бахт-саодатга элтадиган илм-маърифатга эга бўлиш учун аввало, ўзидаги илм-маърифат ҳосил қилиш воситалари ҳақида тўғри тушунчага эга бўлиши керак. Қадимда бу ҳақиқатни одамларга баён қилиб бериш ниятида уринган одамларимизнинг энг кўзга кўринган вакилларида бири бўлмиш буюк бобокалонимиз имом Абу Мансур Мотуридий “маърифат назариясини” кашф қилганлар. Ана шу назарияда жумладан, қуйидагилар айтилади: “Халойиқ учун илмнинг воситалари учтадир: соғлом ҳис қилиш аъзолари, ақл ва содиқ хабар. Соғлом ҳис қилиш аъзолари бештадир: эшитиш, кўриш, ҳидлаш, татиш, ва ушлаш. Ҳар бир ҳис қилиш аъзоси ила унга хос бўлган нарса билинади”[9]. Оллоҳ таоло инсонга қўшиб яратган туйғулар у дунёга келиши билан инсон учун дастлабки илм олиш воситаси бўлади. Мисол учун, чақалоқнинг биров ўргатмаса ҳам, онасини эмиши, хавф яқинлашганда кўзини юмиши, қорни очганда йиғлаши ва ҳоказолар ана шундай воситалар жумласига киради. Бу илмий тилда туғма қобилият – инстинкт дейилади. Лекин бу тоифадаги илм инсоннинг барча талабларини қондира олмайди. Улар инсон ҳаётининг дастлабки босқичидаги баъзи бир эҳтиёжларнигина қондириши мумкин, холос. Демак, инсоннинг барча қобилиятлари чегараланган бўлгани каби, унинг ҳис қилиш аъзолари орқали оладиган илми ҳам чегаралангандир.

Ўрта асрлар ислом оламида ва илоҳиётшунослик илмида ўзига хос нуфузга эга бўлган, кучли илм эгаси Ибн Ҳайсамнинг ҳам ҳаёт йўли ўзига хос бўлган. Яъни у бир неча кашфиётлар эгаси бўлишига қарамай, камтарона ҳаёт кечирарди, амирлардан бири унга кўп мол-дунё бермоқчи бўлди, аммо олим рад этди. Бир хизматчи билан бир кунлик озуқасига қаноат қиларди, холос. Бошқа бир мутафаккир Амир ибн Утба ўғлининг устозининг устозига қуйидагича муносабат билдиради: “боламни ислоҳ қилишнинг энг аввали ўзингни ислоҳ қилиш бўлсин. Чунки шогирдларининг кўзи сенинг кўзингга боғланган бўлади. Сен қилган ҳамма нарса уларнинг наздида ёмондир. Уларга Оллоҳнинг китобини ўргат. Аммо мажбурламагин, ундан безиб қолишмасин. Лекин уларни ўз ҳолига ҳам ташлаб қўймагин. Қуръондан узоқлашиб қолишмасин. Уларни Ҳадиси шарифлар, яхши шеърлар билан суғориб тўйдиргин. Бир илмни яхши ўрганмагунларича бошқасига ўтма, чунки қалбга кўп нарса кираверса, уларни файҳмлаб олиш қийин бўлади. Уларга саҳобалар ва солиҳ инсонларнинг турмуш тарзини ўргат, номаҳрам аёллар билан гаплашишдан қайтар. Мени юз-хотир қилиб ўтирма. Мен сенинг кифоя қилишингга ишонаман”[10].

Араб-мусулмон фалсафасининг йирик вакили бўлган Ибн Халдуннинг гносеологик қарашлари ҳам диққатга сазовор. Унинг илм олиш машаққати билан йиллар давомида шаҳарларни кезиши ҳам ўша давр ислом оламида илмнинг аҳамиятини тушуниш мумкин бўлади. Ибн Халдун шундай ёзади: “Хилватда теран фикрлар, фасоҳатли сўзлар қуйилиб келарди, уларнинг энг сараларини танлаб олдим”. Бу олим она шаҳри Андалусдан илм излаб чиқиб, йигирма беш йил ўтибгина қайтиб келади. Бошқа бир мутафаккир Ибн Байтор илм излаб бутун Ислом оламини айланиб чиққан. Юнонистон, Рим давлатларида бўлиб, илмни мусулмонлардан ҳам, ғайридинлардан ҳам ўрганган. У Юнонистонда ботаниклар билан бирга тажрибалар ўтказган, кейинчалик, ўзи мустақил ботаника билан шуғулланган.

ХУЛОСА

Хулоса қилганда, бугунги кунда барча жамиятларда илм олишга бўлган қизиқишни ва эҳтиёжни камайиб бораётганлиги бир шароитида ислом фалсафасидаги илмга жиҳод қилиш анъаналарини ва илмни қўллаб-қувватлаш самарасини кўрсатиб бериш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ҳонийал-Ҳаж. Солиҳлар гулшани. –Тошкент: “Nilol-Nashr”, 2021. -Б. 144.

2. Саржоний, Доктор Роғиб. Ислом ва олам. –Тошкент: Имом Бухорий халқаро маркази, 2018. –Б. 106.
3. Буюк имом Абу Ҳанифа. Мусаннифлар: Йўлдош Эшбек, Абдуллоҳ Мурод. –Тошкент: Sano standart, 2017. -Б. 57.
4. Самарқандий, Абу Лайс. Танбеҳул ғофилин. Тарж. Д.Қўшоқов; Масъул муҳаррир Шайх Абдулазиз Мансур. –Самарқанд: Имом Бухорий халқаро маркази нашриёти, 2020. –Б. 368
5. Мовардий, АбулҲасан. Дунё тва дин одоби. –Тошкент: “Hilol-Nashr”, 2017. –Б. 36.
6. Мовардий Абул Ҳасан. Дунё тва дин одоби. –Тошкент: “Hilol-Nashr”, 2017. –Б. 38.
7. Мовардий, Абул Ҳасан. Дунё тва дин одоби. –Тошкент: “Hilol-Nashr”, 2017. –Б. 40.
8. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Мукаммал саодат йўли. – Тошкент: “HILOL-NASHR” нашриёти, 2019. –Б. 30.
9. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Мукаммал саодат йўли. – Тошкент: “HILOL-NASHR” нашриёти, 2019. –Б. 20.
10. Ҳоний ал-Ҳаж. Солиҳлар гулшани. –Тошкент: “Hilol-Nashr”, 2021. -Б. 156.
11. Ismailov, I. (2021). LIBERALIZATION OF CRIMINAL PENALTIES IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS. Интернаука, 10(186 часть 2), 101.
12. С.Эватов. (2023). ТЕОРИЯ ВАХДАТ УЛ-БУДЖУД В СУФИЗМЕ. Scientific Journal of the Fergana State University, (4), 36. https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol_iss4/a36
13. Evatov, S. (2020). THE EXPRESSION OF THE IDEAS OF ASCETIC THINKING AND ALTRUISM IN CENTRAL ASIAN MYSTICISM. InterConf.
14. Evatov, S. (2023). THE INFLUENCE OF GREEK PHILOSOPHY AND NON-ISLAMIC TRADITIONS ON THE FORMATION OF MYSTICAL TEACHINGS IN CENTRAL ASIA. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(5), 29-32.
15. Evatov, S. S. (2023). History of Emergence of Mystical and Philosophical Teachings in Central Asia. American Journal of Science on Integration and Human Development, 1(3), 27-30.
16. Evatov, S. (2019). About The Synthesis Of Ibn Sina's Philosophical Teachings With Mysticism And Aristotelism. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(7), 174-179.

17. Каримова, Г. Й. (2021). АХЛОҚ-МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ МАФКУРАВИЙ УСУЛИ СИФАТИДА. Экономика и социум, (6-1 (85)), 707-710.
18. Бозаров, Д. М., & Каримова, Г. Й. (2021). МУРАККАБ ИЖТИМОЙ ТИЗИМЛАРДА ЎЗ-ЎЗИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ МОДЕЛИНИНГ ЎРНИ. Oriental Journal of Social Sciences, 1(1), 1-9.
19. Evatov, S. (2022). IDEAS OF HUMANITY AND THEIR STUDY IN CENTRAL ASIAN SUFISM. Oriental Journal of Social Sciences, 2(1), 20-32.
20. Evatov, S. (2022). PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ADOLESCENT STUDENTS ON THE BASIS OF FAMILY AND SCHOOL COOPERATION. Science and Innovation, 1(3), 182-190.
21. Evatov, S. (2022). REVIEW OF RESEARCH ON THE FORMATION OF MYSTICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS IN CENTRAL ASIA IN IX-XII CENTURIES. Science and Innovation, 1(3), 311-318.
22. Evatov, S. (2023). HUMANITY IN THE DOCTRINE OF SUFI IDEAS AND THEIR PRESENTATION THE ESSENTIALS OF THE DAY. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 73-77.

